

COMPOSIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DAS ESTRELAS

COMPOSITIONS AND CHARACTERISTICS OF STARS

COMPOSICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRELLAS

Lorenzo Vissossi Vicentim*

Pedro Gonalla Barão*

Kim Suga Terada*

Claudio Ichiba†

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo divulgar o conhecimento a respeito das estrelas. Esses corpos celestes que há muito tempo fascinam a humanidade, sejam como parte de seus mitos e cultura, sejam como forma de medir o tempo ou orientar a navegação, têm sua composição, características e dinâmica reveladas pela espectroscopia, uma técnica que analisa a luz emitida ou absorvida por elas. Explicamos que sua origem remonta a Isaac Newton, Willian Herschel, que foi o primeiro a descobrir o espectro infravermelho, e Joseph von Fraunhofer, que descobriu as linhas de absorção de elementos no espectro do Sol, com Gustav Kirchhoff e Robert Bunsen desenvolvendo o espectroscópio no século XIX. Enfatizamos a participação de Cecilia Payne-Gaposchkin, que identificou por meio dessa técnica a predominância de hidrogênio e hélio nas estrelas. Por conseguinte, mostramos que a luz de uma estrela é o resultado de reações nucleares incrivelmente poderosas que ocorrem em seu núcleo, onde o hidrogênio se funde para formar hélio. No processo, libera uma gigantesca quantidade de energia na forma de luz e calor. Além disso, elaboramos uma tabela que classifica as estrelas relacionando as suas fases com sua massa, composição, classificação estelar, tempo de vida e luminosidade, assim como a relação da temperatura e seu espectro, sua estrutura interna, ciclo de vida e a relação entre luminosidade e temperatura. Por fim, essa combinação de fascinação estelar e espectroscopia nos permite desvendar os segredos das estrelas e expandir nosso entendimento do universo.

Palavras-chave: Estrelas; espectroscopia estelar; composição estelar.

ABSTRACT

This work aims to disseminate knowledge about stars. These celestial bodies, which have long fascinated humanity, whether as part of their myths and culture, as a way to measure time or guide navigation, have their composition, characteristics, and dynamics revealed by spectroscopy, a technique that analyzes the light emitted or absorbed by them. We explain that its origin dates back to Isaac Newton, Willian Herschel who was the first to discover the infrared spectrum and Joseph von Fraunhofer who discovered the absorption lines of elements in the Sun's spectrum, with Gustav Kirchhoff and Robert Bunsen developing the spectroscope in the 19th century. We emphasize the participation of Cecilia Payne-Gaposchkin who identified through this technique the predominance of hydrogen and helium in stars. Consequently, we show that a star's light is the result of incredibly powerful nuclear reactions that occur in its

* Colégio Premere;

† Colégio Premere (orientador); claudio.ichiba@gmail.com

core, where hydrogen fuses to form helium. In the process, it releases a gigantic amount of energy in the form of light and heat. In addition, we have developed a table that classifies stars by relating their phases to mass, composition, stellar classification, lifespan, and luminosity. As well as the relationship between temperature and its spectrum, its internal structure, life cycle, and the relationship between luminosity and temperature. Finally, this combination of stellar fascination and spectroscopy allows us to unravel the secrets of stars and expand our understanding of the universe.

Key words: Stars; stellar spectroscopy; stellar composition.

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo difundir el conocimiento sobre las estrellas. Estos cuerpos celestes, que han fascinado a la humanidad durante mucho tiempo, ya sea como parte de sus mitos y cultura, como una forma de medir el tiempo o guiar la navegación, tienen su composición, características y dinámica reveladas por la espectroscopía, una técnica que analiza la luz emitida o absorbida por ellas. Explicamos que su origen se remonta a Isaac Newton, Willian Herschel que fue el primero en descubrir el espectro infrarrojo y Joseph von Fraunhofer que descubrió las líneas de absorción de elementos en el espectro del Sol, con Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen desarrollando el espectroscopio en el siglo XIX. Enfatizamos la participación de Cecilia Payne-Gaposchkin que identificó a través de esta técnica la predominancia de hidrógeno y helio en las estrellas. En consecuencia, mostramos que la luz de una estrella es el resultado de reacciones nucleares increíblemente poderosas que ocurren en su núcleo, donde el hidrógeno se fusiona para formar helio. En el proceso, libera una cantidad gigantesca de energía en forma de luz y calor. Además, hemos elaborado una tabla que clasifica las estrellas relacionando sus fases con la masa, composición, clasificación estelar, tiempo de vida y luminosidad. Así como la relación entre la temperatura y su espectro, su estructura interna, ciclo de vida y la relación entre luminosidad y temperatura. Finalmente, esta combinación de fascinación estelar y espectroscopía nos permite desentrañar los secretos de las estrellas y expandir nuestra comprensión del universo.

Palabras-clave: Estrellas; espectroscopía estelar; composición estelar.

INTRODUÇÃO

O que são as estrelas? Parece uma pergunta simples! Entretanto, segundo Gustavo Iachel (2011), alunos do Ensino Médio, que já tiveram aulas de Astronomia no Ensino Fundamental, apresentaram conhecimento prévio com várias distorções sobre o funcionamento, composição, ciclo evolutivo, cor, entre tantas outras características das estrelas. Se isso for estendido para a sociedade geral contemporânea, então é possível que grande parte dela desconheça algo relevante sobre as estrelas. Entretanto, esses pontos luminosos no céu sempre fascinaram a humanidade desde tempos imemoriais. Elas desempenharam um papel fundamental no imaginário das culturas ao redor do mundo. Carl Sagan, em sua obra “Cosmos”, escreveu um suposto relato imaginando alguém do passado remoto após a descoberta do fogo.

Depois que descobrimos a chama, eu estava sentado próximo do fogo do grupo pensando nas estrelas. Lentamente me veio uma ideia. As estrelas são chamas. Então tive outro pensamento: as estrelas são fogos de grupo que os outros povos caçadores acendem à noite. As estrelas dão uma luz menor do que a do fogo do grupo. Então as estrelas devem ser de grupos muito distantes. "Mas," elas me perguntaram, "como pode haver fogos de acampamento no céu? Por que os fogos do grupo e o povo caçador em volta da chama não caem em nossos pés?" (SAGAN, 1989, p. 171)

Na imensidão do céu noturno, as estrelas se assemelham a fogueiras cósmicas, cintilando e movendo em conjunto em um espetáculo eterno de luz. As fogueiras celestes, como os antigos chamavam, fascinaram nossos antepassados em torno de suas fogueiras terrenas e cativaram a imaginação por séculos. Todas as culturas conectaram os pontos luminosos para criar figuras e histórias que perduram através das gerações (PEDROSA; CIEGLINSK, 2016). Elas são chamadas de constelações. Na Figura 1, aparece a constelação do “Homem Velho”.

Figura 1 – Constelação do Homem Velho.

Fonte: Rodrigo Guerra/Astronomy Picture of the Day - Nasa.

Na mitologia Tupi-Guarani, um índio velho foi traído pela esposa mais jovem na qual ela o matou cortando a sua perna. Os deuses, com pena dele, o transformaram numa constelação (AFONSO, 2023).

As constelações são como um grande quebra-cabeça cósmico e as estrelas são as peças que o compõem. Quando olhamos para o céu noturno, percebemos que as estrelas aparentemente dispersas formam padrões reconhecíveis. Esses padrões, muitas vezes inspirados por mitos, lendas e tradições culturais, foram nomeados e catalogados ao longo da história. No exemplo da Figura 1, a constelação do “Homem Velho” na cultura grega forma as constelações de “Taurus” e “Orion”.

As estrelas têm servido como guias para viajantes e navegadores (GESTEIRA, 2014). Os marinheiros confiavam nas estrelas para traçar seus cursos pelo oceano, enquanto povos antigos utilizavam-nas para marcar datas importantes, como o início de estações (BECEGATO et al, 2023) ou festividades religiosas (PEDERIVA; BRITO, 2020).

Além disso, as constelações têm desempenhado um papel importante no desenvolvimento da Astronomia. Astrônomos e cientistas usam esses padrões estelares como pontos de referência para localizar objetos celestes, identificar estrelas individuais e mapear o céu. As constelações são visíveis em diferentes épocas do ano, proporcionando um calendário natural para a observação do céu. Por exemplo, a famosa constelação Ursa Maior é mais bem observada nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste entre os meses de março a maio (PEREIRA, 2017), a constelação de Orion é visível a noite toda em dezembro e, portanto, típica do verão do hemisfério Sul (OLIVEIRA FILHO; SARAIVA, 2022a), e o Cruzeiro do Sul é facilmente visível na primeira parte da noite entre os meses de fevereiro a junho, em todo o Brasil (CASTRO; SILVA, 2023).

No entanto, é importante lembrar que as constelações são criações humanas e as estrelas que as compõem muitas vezes não têm nenhuma relação física entre si. Elas podem estar a grandes distâncias uma das outras no espaço, mas a partir da perspectiva da Terra, parecem formar padrões significativos (RIOGA, 2023). Esse fenômeno demonstra a capacidade humana de encontrar ordem e significado nas complexidades aparentemente aleatórias do universo.

Com a retomada da pergunta original deste texto, serão exploradas a composição e as características das estrelas, mergulhando nas diferentes classes estelares, seus ciclos de vida e os fenômenos extraordinários que ocorrem em seu interior.

Para responder a essas questões será essencial apresentar a ferramenta que permite analisar a composição de uma estrela: a espectroscopia. Por meio dessa técnica, a luz das estrelas irá revelar não apenas do que as estrelas são feitas, mas também como funcionam.

Num olhar para o céu noturno com uma estrela piscando em diferentes cores e intensidades, para o olho desatento, isso pode parecer mera luminosidade. Entretanto, para quem usa a espectroscopia, isso é um convite para uma jornada de descoberta. A luz de uma estrela é como um código, e a espectroscopia é a linguagem que nos permite decifrá-lo (DAWKINS, 2000). Ela separa a luz estelar em suas diferentes cores, revelando um espectro, uma espécie de impressão digital luminosa, semelhante a um código de barras, que contém pistas valiosas sobre a composição química da estrela, sua temperatura, pressão e movimentos.

Além disso, será discutido o papel das estrelas como forças cósmicas que moldam o universo e como elementos-chave na busca por compreender a vastidão do espaço e o funcionamento do cosmos.

Este trabalho é resultado do projeto de Iniciação Científica desenvolvido pelo Itinerário de Iniciação Científica do Colégio Premere de Maringá - PR. O projeto busca levar o aluno do Ensino Médio à Iniciação Científica sob uma grande área que é a Astronomia. Área que permite a realização

de múltiplas ramificações interdisciplinares entre várias subáreas da Ciência. Deste modo, busca-se protagonizar o aprendizado pela pesquisa e produção de texto de divulgação científica.

APORTE TEÓRICO

A origem da espectroscopia remonta ao século XVII, quando Isaac Newton conduziu experimentos com prismas de vidro. Ele descobriu que, ao fazer a luz branca passar pelo prisma, ela se decompunha em um espectro de cores, revelando que a luz branca era uma mistura de diferentes cores visíveis (ver Figura 2). Segundo José Fernando Rocha, no seu livro “Origens e Evolução das Ideias da Física” (ROCHA, 2002), Newton, em seu livro “*Philosophical Transactions*” (1672), escreveu:

“[...] no começo do ano de 1666 (época que me dedicava a polir vidros ópticos de formas diferentes da esférica), obtive um prisma de vidro retangular para tentar observar com ele o célebre fenômeno das cores. Para este fim, tendo escurecido meu quarto e feito um pequeno buraco na minha janela para deixar passar uma quantidade conveniente de luz do Sol, coloquei o meu prisma em uma entrada para que ela [a luz] pudesse ser assim refratada para a parede oposta. Isso era inicialmente um divertimento muito prazeroso: ver todas as cores vívidas e intensamente assim produzidas, mas depois de um tempo dedicando-me a considerá-las mais seriamente, fiquei surpreso por vê-las [...]” (apud ROCHA, 2002, p. 219).

Figura 2 – Isaac Newton decompondo a luz branca no espectro de cores.

Fonte: <https://pixels.com/featured/sir-isaac-newton-1642-1727-granger.html>.

Esse foi um dos primeiros indícios da natureza da luz e da importância da dispersão da luz no estudo dos espectros. No início do século XVIII, Sir Willian Herschel (PIMENTA, 2000)

realizou um experimento de decomposição da luz solar para observar que cor permitia uma maior transmissão de calor (ver Figura 3).

Figura 3 – Willian Herschel com o experimento que detectou a radiação infravermelha.

Fonte: https://media.sciencephoto.com/image/c0454513/800wm/C0454513-William_Herschel,_German-born_English_astronomer.jpg.

Ele mediu, por meio de termômetros irradiados pelas cores individuais, que a temperatura diminuía do vermelho para o violeta. Portanto, a luz vermelha transmitia maior quantidade de calor que as demais. Diante disso, ele decidiu verificar a temperatura de um termômetro de controle na região imediatamente anterior ao espectro vermelho e notou, surpreso, que ela era maior que a registrada nessa cor (ver Figura 4).

Figura 4 – Temperaturas diferentes para cada cor.

Fonte: <https://science.nasa.gov/files/science-pink/s3fs-public/styles/large/public/thumbnails/image/infrared-3.jpg>.

Ainda na primeira metade do século XVIII, Joseph von Fraunhofer fez uma contribuição fundamental para a espectroscopia ao observar o espectro de absorção do Sol (ver Figura 5).

Figura 5 - Fraunhofer observando o espectro da luz do Sol.

Fonte: TYSON, 2014, COSMOS – Space Time Odyssey, ep. 5, 29min53s.

Ele notou a presença de linhas escuras no espectro solar, que agora são conhecidas como as "linhas de Fraunhofer" (ver Figura 6). Essas linhas eram causadas pela absorção de luz por elementos químicos presentes na atmosfera do Sol, e sua observação abriu a porta para a análise química de estrelas e outros corpos celestes.

Figura 6 – Selo alemão mostrando o espectro de absorção da luz solar em comemoração dos 200 anos do nascimento de Fraunhofer, em 1987.

Fonte: https://www.astronoo.com/images/soleil/joseph-von-fraunhofer-sonnenspektrum_medium.jpg.

O estudo da luz e suas interações com a matéria foi um campo crucial que desencadeou uma revolução na compreensão da Física e da Química, e eventualmente levou ao desenvolvimento da espectroscopia como a conhecemos hoje.

No entanto, o marco mais significativo na origem da espectroscopia foi o trabalho de Gustav Kirchhoff e Robert Bunsen na década de 1850 (IBALDO, 2013). Eles desenvolveram um dispositivo chamado espectroscópio (ver Figura 7), que permitia analisar a luz emitida por

substâncias químicas aquecidas por um bico de gás (hoje chamado de bico de Bunsen) a altas temperaturas.

Figura 7 – Espectroscópio de Kirchhoff e Bunsen.

Fonte: <https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/55520a32e4b08eb084d46a8d/1465729914769-SX7AOV2SGYFC1MQ56QEU/image-asset.jpeg?format=2500w>.

Kirchhoff e Bunsen descobriram que cada elemento químico tinha um espectro de emissão de luz característico, composto por linhas brilhantes em comprimentos de onda específicos (ver Figura 8). Isso estabeleceu a base para a espectroscopia como uma ferramenta poderosa para identificar a composição química das substâncias.

Figura 8 – Espectro de emissão do Vapor de Mercúrio.

Fonte: <https://s1.static.brasilecola.uol.com.br/be/conteudo/images/espectros%20de%20emissao.jpg>.

Em 1925, Cecilia Payne-Gaposchkin, em sua tese de doutorado intitulada "Stellar Atmospheres: A Contribution to the Observational Study of High Temperature in the Reversing Layers of Stars" – “Atmosferas Estelares: Uma Contribuição para o Estudo Observacional de Alta Temperatura nas Camadas de Reversão das Estrelas” em tradução livre –, apresentou como resultado de suas análises espectroscópicas que as estrelas eram compostas principalmente de hidrogênio e hélio, com pequenas quantidades de outros elementos mais pesados (SATO, 2018). Ao contrário dela, a maioria dos cientistas acreditavam que as estrelas tinham uma composição similar à da Terra. Entretanto, Payne-Gaposchkin desafiou essa ideia apresentando as evidências, por meio de suas análises espectroscópicas, que o hidrogênio era o elemento mais abundante nas estrelas (ver Figura 9).

Figura 9 – Abundância relativa de elementos no Sol.

Fonte: https://astropontos.files.wordpress.com/2018/12/fig3_ccc.png?w=445&h=435.

Apesar da resistência inicial, o reconhecimento aconteceu alguns anos depois, quando novas análises foram feitas por outros cientistas que chegaram à mesma conclusão (VIEIRA; MASSONI; ALVES-BRITO, 2021). Além disso, essa mesma análise também foi realizada no espectro de outras estrelas, obtendo-se resultados semelhantes.

Posteriormente, a análise da abundância de hidrogênio e hélio nas estrelas levou a questão do porquê isso acontece em relação aos demais elementos. A resposta a essa questão naquela época estava sendo discutida por outros cientistas no âmbito teórico. Entre eles, Arthur Eddington, o qual considerava que a energia proveniente das estrelas seria resultado de um processo denominado de fusão nuclear (RIBEIRO, 2014), capaz de liberar uma gigantesca quantidade de energia. Nesse processo, os núcleos de elementos químicos mais leves, sob altíssima pressão devido a gravidade, e elevadíssima temperatura colidem entre si, fundindo-se em elementos químicos mais pesados (OLIVEIRA FILHO; SARAIVA, 2022b). Parte da massa desses elementos é convertida em luz e calor conforme a famosa equação de Albert Einstein: $E = m \cdot c^2$, em que E é a energia resultante da conversão da massa m vezes a velocidade da luz c ao quadrado. Por exemplo, um grama de matéria totalmente convertida em energia produz 90 trilhões de joules. Na década de 1930, Hans Bethe, o físico alemão Carl Friedrich von Weizäcker e Charles Critchfield identificaram várias das reações de fusão nuclear que mantém o brilho das estrelas (OLIVEIRA FILHO; SARAIVA, 2022c). Além disso, a medição da abundância precisa do hidrogênio pela espectroscopia e outras técnicas, indicava uma taxa de redução deste elemento, enquanto a do hélio aumentava. De outra forma, posteriormente experimentos realizados em laboratórios de física nuclear e com a criação da bomba de fusão de hidrogênio, ou simplesmente bomba de hidrogênio, serviram de experimentos definitivos para confirmar o processo.

Considerando que a maioria das estrelas apresentam semelhanças em suas composições químicas, contendo a maior parte de sua massa feita de hidrogênio e hélio, os demais elementos formam uma minoria, entre 1% e 2%. Suas diferenças se baseiam em aspectos estruturais, gravitacionais, magnéticos, e dentre outras grandezas, como a densidade, volume, temperatura, massa e luminosidade.

Essas diferenças permitem uma classificação para distingui-las e padronizá-las. A mais utilizada foi criada no Observatório de Harvard, em 1890, por Annie Jump Cannon (SATO, 2018), também denominada sistema Morgan-Keenan (MK). Esta série utiliza as letras O, B, A, F, G, K, M, que são ainda subdivididas em subcategorias numéricas de 0 a 9, na qual 0 corresponde a estrelas mais quentes e 9, a estrelas mais frias. Além disso, as letras W, R, N e S são consideradas como secundárias, pelo número de estrelas presentes nelas ser baixo.

Com a classificação das estrelas em mente, a planilha a seguir, Tabela 1, demonstrará características sobre as estrelas (VIEIRA, 2023), (SARAIVA, 2023), (DOTTORI, 2010a), (DOTTORI, 2010b), (ANACLETO, 2023), (LAS CASAS, 1999).

Tabela 1 – Tabela das características das estrelas.

1 - Fase	Massa (M _☉)	Composição	Classific. MK	Tempo de Vida	Luminosidade (x lumin. do Sol)
Protoestrelas	0,08 - 100M _☉	Hidrogênio e Hélio	R-S	≈ 3,9 milhões de anos	10 ⁻⁵ a 10 ⁶
Anãs Marrons	0,08 M _☉ ou 13-73M de Júp.	Isótopos do Hidrogênio	*Falha estelar*	≈ 1,562 trilhões de anos	10/mai
2 - Fase					
Estrela de SP - R.O.Y	0,1 - ≈6 M _☉	Hidrogênio e Hélio	G-M	≈ 1 bihão de anos	10 ⁻⁴ a 5
Estrela de SP - Blue	7 - 11 M _☉	Hidrogênio e Hélio	O-A	≈ 123 milhões de anos	10 - 10 ⁶
3 - Fase					
Gigantes/SuperG. - R.O.Y	5 - 36 M _☉	H, He, C, O, Si, Fe.	K-M	≈ 23 milhões de anos	10 ⁴ a 10 ⁵
Gigantes/SuperG. - Blue	17 - 265 M _☉	H, He, C, O, Si, Fe.	B-F	≈ 502 mil anos	10 ⁴ - 10 ⁶
4 - Fase					
Anãs B., A., V. e N.	≈0,58M _☉	Hidrogênio e Hélio	B-S	≈29 bilhões de anos - morte	10 ⁻⁵ a 1
5 - Fase					
Estrelas de neutrôns típicas	2 - 3M _☉	Nêutrons	W-A	1,6 bilhões de anos	*
Pulsares	≈1,4M _☉	Nêutrons	W-A	5 bilhões de anos	*
Quasares	1 milhão - 1 bihão M _☉	*	*	**	*
Magnetares	*	*	*	*	*
Buracos negros E. e S.M.	3 - 5 bilhões M _☉	*	NC	Não possui tempo definido	NC

Fonte: Autoria própria (2023).

Legenda:

Mo: massa solar;

***Falha Estelar*:** Uma protoestrela que não possui massa o suficiente para sustentar as fusões nucleares presentes no núcleo da mesma;

SP : Sequência Principal;

R.O.Y: Red, Orange and Blue;

B., A., V., e N.: Brancas, Amarelas, Vermelhas e Negras;

***** : Dados Não Encontrados;

****** : Dependerá do disco de acreção do astro;

E. e S.M.: Estelares e Supermassivos.

A temperatura das estrelas e sua cor é o fator determinante na sua detecção e percepção (MUTLAQ, 2023). Estrelas frias irradiam a sua energia com maior intensidade na região de comprimento de onda vermelho e infravermelho do espectro eletromagnético e assim parecem vermelhas, enquanto estrelas quentes emitem energia com maior intensidade na região de comprimento de onda azul e ultravioleta, fazendo-as parecerem azuis ou brancas (ver Figura 10).

Figura 10 – A intensidade de três estrelas hipotéticas é plotada contra o comprimento de onda.

Fonte: https://docs.kde.org/trunk5/pt_BR/kstars/kstars/star_colors.png.

O arco-íris em cada uma das estrelas da Figura 10 indica a faixa de comprimento de onda visível ao olho humano. Note que o valor máximo da curva de temperatura fica mais próximo em uma região de cor: no caso da imagem a esquerda, próximo ao vermelho e infravermelho; na imagem do meio, próximo ao amarelo e verde; na imagem da direita, próximo ao azul e violeta. Apesar de ser funcional, essa relação é baseada na radiação do corpo negro ideal[‡], o que pode distorcer o ponto máximo de intensidade luminosa.

As reações de fusão nucleares no interior de uma estrela são denominadas de nucleossíntese estelar (MACIEL, 2004). O resultado é a síntese de elementos químicos mais pesados a partir de elementos mais leves. De forma geral, há duas classes desse processo: a *nucleossíntese quiescente*, que ocorre em quase toda vida estelar, e a *nucleossíntese explosiva*, que ocorre ao final da vida das estrelas de grande massa ou sistemas binários (de duas estrelas), em explosões colossais denominadas de supernovas. A primeira ocorre quando há um equilíbrio entre o peso gravitacional e a pressão térmica das camadas mais internas. Este processo pode durar bilhões de anos em estrelas com massas próximas a do Sol. Todavia, nas estrelas mais massivas, da ordem de dez vez a massa solar, o processo de reação nuclear consome o

[‡] Corpo negro ideal é um corpo teórico que irradia toda radiação térmica dele ou absorve toda radiação que nele incide (YOUNG; FREEDMAN, 2003).

pode formar uma estrela de nêutrons ou até mesmo um buraco negro, dependendo da massa original da estrela. O ciclo de vida das estrelas, portanto, desempenha um papel fundamental na formação e evolução dos elementos químicos e na dinâmica do cosmos.

A Figura 12 representa o ciclo de vida, estágios ou fases, das estrelas.

Figura 12 - Infográfico sobre o ciclo de vida das estrelas.

Fonte: <http://www.petquimica.ufc.br/wp-content/uploads/2019/11/ciclodevidadeumaestrela.jpg>.

Uma forma de relacionar a luminosidade de uma estrela com a sua temperatura efetiva é o Diagrama de Hertzsprung-Russell, ou simplesmente diagrama HR (ver Figura 13). Ele foi publicado por Ejnar Hertzsprung, em 1911, e por Henry Norris Russell, em 1913, ambos de forma independente (OLIVEIRA FILHO; SARAIVA, 2022d). As estrelas, assim como o universo em geral, evoluem com o tempo (ESA, 2023). Elas se formam em regiões de gás denso onde o acréscimo é desencadeado pela passagem de pressão, como a de uma supernova próxima. O espaço em que muitas estrelas se formam juntas (e geralmente ao mesmo tempo) chamamos de aglomerado estelar. Estas regiões podem ser mais ou menos massivas e mais ou menos metálicas, dependendo da sua nuvem original. Os astrônomos usam o diagrama Hertzsprung-Russell para traçar o estágio evolutivo de uma estrela.

Figura 13 - O Diagrama de Hertzsprung-Russell.

Fonte: https://www.cosmos.esa.int/documents/519784/1188283/H-R_ESO/07b68df4-539c-409f-b0b7-bb8b65e2bf7b?t=1476629856144.

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO

A abordagem deste trabalho foi feita como uma pesquisa qualitativa, pois o objetivo foi elaborar um texto que trouxesse os conceitos relativos à definição do que é uma estrela. Deste modo, priorizou-se uma construção conceitual que levasse em consideração as interpretações populares culturais, assim como pragmática e científica. Para tanto, buscou-se fundamentar os conceitos a partir da pesquisa bibliográfica de fontes confiáveis. Isso significa que, primeiramente, definimos e classificamos quais seriam os materiais que correspondessem a essa expectativa.

Para que um material fosse classificado como adequado, a pesquisa se considerou a sua origem, se revista ou livro especializado em Astronomia, em Física, Educação, divulgação científica ou áreas afins. Entretanto, primeiramente, foi observado se o texto fonte possuía autoria (se pesquisador ou docente), se havia outras referências que citavam o mesmo conhecimento. Em seguida, se o material de um *site* ou *blog* estava hospedado em um endereço ligado a uma instituição de ensino, pesquisa ou de divulgação científica compromissada com a Ciência.

Depois, elaborou-se uma linha de pensamento que abordasse uma construção conceitual do que são as estrelas, a partir de uma conceituação popular e cultural, e em seguida avançou-se para uma construção conceitual: a Astrofísica.

Por fim, buscou-se organizar as características e classificações de forma visual em diagramas, tabelas e gráficos para facilitar a compreensão.

Para os cálculos de expectativa de vida dos astros presentes na Tabela 1 foi usada a equação apresentada pela professora Maria de Fátima Oliveira Saraiva (2023),

$$t_{\text{est}} = \left(\frac{M_{\text{est}}}{M_{\text{sol}}} \right)^{-2} \cdot 10 \text{ bilhões de anos},$$

Legenda:

t_{est} : tempo de vida da estrela;

M_{est} : massa da estrela;

M_{sol} : Massa do sol.

a qual estabelece relação entre a massa cada estrela M_{est} , com a massa solar M_{sol} . Os astros que possuem um valor mínimo e máximo de massa foram mediados por média aritmética, para que depois a equação fosse aplicada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente texto desenvolveu conceitos do mais simples ao mais complexo sobre a construção da definição do que são as estrelas. A abordagem cultural e mítica, apesar de distante da científica, não pode ser desprezada ou desvalorizada, pois traz uma importância de como estamos relacionados com o universo. De outra forma, o pragmatismo dado às estrelas para medição do tempo e uso na navegação ainda continua válido dentro dos seus limites. Todavia, a definição científica, mesmo que aparentemente distante da vida cotidiana, também desperta o interesse pelo entendimento do que somos e o que fazemos, pois como disse Sagan (1989, p.12): “Em nossa tournée pelo espaço e através do tempo é, até agora, o único mundo em que sabemos, com certeza, ter a matéria do Cosmos se tornado viva e consciente”. Ou como ele disse em outro trecho do livro Cosmos (1989, p. 233): “somos feitos de poeira das estrelas”.

Outro aspecto importante foi a organização dos conceitos e das grandezas estabelecidas na construção da tabela de classificação das estrelas (Figura 10), que consideramos bastante completa, com exceção dos astros da 5ª Fase.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho pode ser utilizado como uma ferramenta para esclarecer as distorções conceituais que alunos do Ensino Médio possam ter em relação a definição do que são as estrelas. Futuramente, pode-se verificar consolidação do conhecimento por meio de uma pesquisa quantitativa de aprendizado após a apresentação dos conteúdos deste texto seguida de uma avaliação. Além disso, é viável admitir-se que alguns dados relevantes sobre algumas entidades astronômicas, como os integrantes da quinta fase na Figura 10, como estrelas de nêutron, pulsares, quasares, magnetares e buracos negros, ainda não foram esclarecidos, portanto, não classificável, por enquanto.

REFERÊNCIAS

AFONSO, Germano Bruno. **As Constelações Indígenas Brasileiras**. Observatórios Virtuais, 2023. Disponível em: <http://www.telescopiosnaescola.pro.br/indigenas.pdf>. Acesso em: 22 set. 2023.

ANACLETO, Emilly. **O Que São os Magnetares – Definição, Como se Formam e Características**. Conhecimento Científico. Goiânia: 2023. Disponível em: <https://conhecimentocientifico.r7.com/o-que-sao-os-magnetares/#:~:text=Em%20s%C3%ADntese%2C%20um%20magnetar%20%C3%A9,de%201%20a%2010%20vezes>. Acesso em: 22 set. 2023.

BECEGATO, Halley; FIDÊNCIO NETO, Messias; JATENCO-PEREIRA, Vera. **O Céu de Cada Estação do Ano**. Telescópio nas Escolas. São Paulo: 2023. Disponível em: http://www.telescopiosnaescola.pro.br/argus/O_ceu_de_cada_estacao_do_ano.pdf. Acesso em: 22 set. 2023.

CASTRO, Leonardo; SILVA, Rafaela Ribeiro da. **Você Já Viu o Cruzeiro do Sul?** COLONESE, Paulo Henrique (sup.); COSTA, Tereza (adap.). *Invivo*, Museu da Vida. Fiocruz. Rio de Janeiro: 2023. Disponível em: <https://www.invivo.fiocruz.br/cienciaetecnologia/cruzeiro-do-sul/#:~:text=Nossa%20miss%C3%A3o%20de%20hoje%20nos,hor%C3%A1rios%20ao%20longo%20das%20noites>. Acesso em: 22 set. 2023.

DAWKINS, Richard. **Desvendando o Arco-Íris: Ciência, Ilusão e Encantamento**. Companhia das Letras. São Paulo: 2000.

DOTTORI, Horácio. **Formação Estelar**. Observatório Educativo Itinerante. UFRGS. Porto Alegre: 2010a. Disponível em: https://www.if.ufrgs.br/oei/stars/formation/form_st.htm. Acesso em: 22 set. 2023.

_____. **Gigantes e Supergigantes Vermelhas**. Observatório Educativo Itinerante. UFRGS. Porto Alegre: 2010b. Disponível em: <https://www.if.ufrgs.br/oei/stars/mainseq/rgbphase.htm>. Acesso em: 22 set. 2023.

ESA. **O Diagrama de Hertzsprung-Russell**. César: 2023. Disponível em: <https://www.cosmos.esa.int/web/cesar/the-hertzsprung-russell-diagram>. Acesso em: 22 set. 2023.

GESTEIRA, Heloisa Meireles. **O Astrolábio, o Mar e o Império. História, Ciências, Saúde – Manguinhos**, Rio de Janeiro, v.21, n.3, jul.-set. 2014, p.1011-1027. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/hcsm/a/cKRFM73SThtPpqQZfqVQgrG/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 22 set. 2023.

IACHEL, Gustavo. **O Conhecimento Prévio de Alunos do Ensino Médio Sobre as Estrelas**. Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia –RELEA, n. 12, p. 7-29, 2011. Disponível em: <https://www.relea.ufscar.br/index.php/relea/article/view/161/207>. Acesso em: 22 set. 2023.

IBALDO, Adriana Pereira. **O Bico de Bunsen e a introdução da Análise Espectroscópica**. Boletim da Física. Informativo do Instituto de Física. Ano II, n. 2, Brasília: 2013. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/e-bfis/article/download/9769/8627/17486>. Acesso em: 22 set. 2023.

LAS CASAS, Renato. **Buraco Negro**. Observatório Astronômico Frei Rosário. UFMG, Belo Horizonte: 1999. Disponível em: <http://xingu.fisica.ufmg.br:8087/oap/public/acervo/buraco-negro/buraco-negro.html>. Acesso em: 22 set. 2023.

MACIEL, Walter J. **Formação de Elementos Químicos**. Revista USP, no. 62, p. 66-73, 2004. Disponível em: <http://www.astro.iag.usp.br/~maciel/teaching/artigos/elementos/elementos.html>. Acesso em: 22 set. 2023.

MUTLAQ, Jasem. **Cores e Temperatura de Estrelas**. O Projeto AstroInfo: 2023. Disponível em: https://docs.kde.org/trunk5/pt_BR/kstars/kstars/ai-colorandtemp.html#:~:text=Para%20estimar%20a%20temperatura%20superficial,no%20pico%20de%20seu%20espectro. Acesso em: 22 set. 2023.

NEGREIROS, Anna. **Nebulosas: o que são e seus tipos**. Disponível em: <http://www.petquimica.ufc.br/nebulosas-o-que-sao-e-seus-tipos/>. 2021. Acesso em: 22 set. 2023.

OLIVEIRA FILHO, Kepler de Souza; SARAIVA, Maria de Fátima Oliveira. **Constelações**. IF – UFRGS, Porto Alegre: 2022a. Disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/const.htm>. Acesso em: 22 set. 2023.

_____. **A Fonte de Energia das Estrelas**. IF – UFRGS, Porto Alegre: 2022b. Disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node9.htm>. Acesso em: 22 set. 2023.

_____. **Estrelas**. IF – UFRGS, Porto Alegre: 2022c. Disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node10.htm>. Acesso em: 22 set. 2023.

_____. **Diagrama Cor-Magnitude-Hestzprung-Russel**. IF – UFRGS, Porto Alegre: 2022d. Disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node12.htm>. Acesso em: 22 set. 2023.

PEDERIVA, Ana Barbara A.; BRITO, Edney Almeida de. **A Origem das Estrelas: História e Memórias da Cruzeiro do Sul Educacional. Cruzeiro do Sul Educacional.** São Paulo: 2020. Disponível em:

https://arquivos.cruzeirodosuleducacional.edu.br/criacao/arquivos/origem_das_estrelas.pdf.

Acesso em: 22 set. 2023.

PEDROSA, Leyberson; CIEGLINSK, Amanda. **Fique por dentro dos mitos e usos das constelações indígenas.** EBC, 2016. Disponível em:

<https://memoria.ebc.com.br/tecnologia/2016/02/constelacoes-indigenas-mitos-e-astronomia>.

Acesso em: 22 set. 2023.

PEREIRA, Paulo Cesar. **Testando a Visão com as Estrelas: Um Antigo Teste Árabe.**

Coluna do Astrônomo, Planetário Rio: 2017. Disponível em: [https://planeta.rio/tag/ursa-](https://planeta.rio/tag/ursa-maior/#:~:text=Embora%20a%20Ursa%20Maior%20seja,dif%C3%ADcil%20ser%C3%A1%20de%20observ%C3%A1%2Dla)

[maior/#:~:text=Embora%20a%20Ursa%20Maior%20seja,dif%C3%ADcil%20ser%C3%A1%20de%20observ%C3%A1%2Dla](https://planeta.rio/tag/ursa-maior/#:~:text=Embora%20a%20Ursa%20Maior%20seja,dif%C3%ADcil%20ser%C3%A1%20de%20observ%C3%A1%2Dla). Acesso em: 22 set. 2023.

PIMENTA, Marcos A. Os Olhos Não Vêm, a Pele Detecta: Há 200 Anos Friedrich W.

Herschel Descobria a Radiação no Infravermelho. **Ciência Hoje.** SBPC: 2000 vol. 28, n 166, p. 77 – 79. Disponível em:

<https://sbpcacervodigital.org.br/server/api/core/bitstreams/c57c7c1d-2bfe-4b3a-927f-19f42209f70a/content>. Acesso em: 22 set. 2023.

RIBEIRO, Daniel. **Fusão Nuclear.** Rev. Ciência Elem., V2(04):083, 2014. Disponível em:

<https://rce.casadasciencias.org/rceapp/pdf/2014/083/>. Acesso em: 22 set. 2023.

RIOGA, Leticia. **Como Surgiram as Constelações.** Espaço do Conhecimento, UFMG. Belo

Horizonte: 2023. Disponível em: <https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/como-surgiram-as-constelacoes/>. Acesso em: 22 set. 2023.

SAGAN, Carl. **Cosmos.** Edição Comemorativa. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora S.A. 1989.

SARAIVA, Maria de Fátima. **Etapas Evolutivas das Estrelas.** 2023. Disponível em:

<http://www.if.ufrgs.br/~fatima/ead/estrelas.htm>. Acesso em: 22 set. 2023.

SATO, Eduardo Akio. **Cecilia Payne e as Computadoras de Harvard: As Mulheres que**

Desvendaram o Segredo das Estrelas. Torta de Maçã Primordial: 2018. Disponível em:

<https://www.blogs.unicamp.br/tortaprimordial/2018/03/12/cecilia-payne-e-as-computadoras-de-harvard-as-mulheres-que-desvendaram-o-segredo-das-estrelas/>. Acesso em: 22 set. 2023.

VIEIRA, Cássio Leite. **Anãs Brancas: A Estranha e a Escondida.** Instituto Ciência Hoje:

2023. Disponível em: [https://cienciahoje.org.br/anas-brancas-a-estranha-e-a-](https://cienciahoje.org.br/anas-brancas-a-estranha-e-a-escondida/#:~:text=Cerca%20de%2080%25%20das%20an%C3%A3s,cent%C3%A9simo%20da%20massa%20da%20estrela)

[escondida/#:~:text=Cerca%20de%2080%25%20das%20an%C3%A3s,cent%C3%A9simo%20da%20massa%20da%20estrela](https://cienciahoje.org.br/anas-brancas-a-estranha-e-a-escondida/#:~:text=Cerca%20de%2080%25%20das%20an%C3%A3s,cent%C3%A9simo%20da%20massa%20da%20estrela). Acesso em: 22 set. 2023.

VIEIRA, Patrese Coelho; MASSONI, Neusa Teresinha; ALVES-BRITO, Alan. **O Papel de Cecília Payne na Determinação da Composição Estelar**. Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 43, e20210028, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbef/a/hYmtbhfpNmyKrDXGwjpCg3b/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 22 set. 2023.